

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
PELES BARILOCHE LTDA

Relatório No = 004
Data = 11/03/1995

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Fizemos um reconhecimento na E.T.E. e ao ligarmos a estação observamos que teríamos que fazer algumas modificações para o perfeito funcionamento da estação. A seguir colocaremos por etapas recomendações e sugestões para o bom funcionamento da mesma.

HOMOGENEIZADOR:

Após fazermos o jar-test observamos que a melhor coagulação ocorreu quando o pH estava entre 9 e 10. Portanto recomendamos que quando o pH estiver abaixo desta faixa, eleve-o com hidróxido de cálcio ou hidróxido de sódio, colocados no próprio tanque de equalização. Também deve-se usar um antiespumante no tanque para evitar que se forme espuma na água já tratada, porém com moderação.

Devemos deixar o soprador sempre ligado, porque o efluente se equaliza em condições de aerobiose (oxigenação) e desta forma evita a produção de microorganismos anaeróbicos, os quais provocariam odores desagradáveis e elevação da carga orgânica. O soprador só deve ser desligado quando a altura de efluente ser inferior a 300 mm sobre a canalização de distribuição de ar, conforme explicado no manual de operação.

Recomendamos revestir o fundo do tanque para se evitar infiltrações e prováveis perdas na oxigenação.

RESERVATÓRIO DE SULFATO DE ALUMÍNIO

Ao colocarmos em funcionamento a E.T.E. notou-se uma deficiência na entrada de sulfato de alumínio devido ao reservatório estar abaixo do nível de entrada no tanque de escorva. Por este motivo entrava pouco sulfato de alumínio deixando o pH sempre acima da faixa de coagulação. Para solucionar o problema, tivemos que levantar o nível do reservatório.

Também eliminamos a válvula Brastemp devido a entupimentos que ocorriam seguidamente, além dela não ser mais necessária após o reservatório estar acima do nível de entrada.

Recomendamos que se use sulfato de alumínio sólido com baixo percentual de impurezas e que se dilua a uma concentração de 5 % .

RESERVATÓRIO DE POLIELETRÓLITO:

Fizemos alguns teste e conseguimos um resultado satisfatório floculando com o polieletrólito aniônico FX AE1 da Faxon e, por isso, o recomendamos.

Sugerimos usar uma concentração em torno de 0,2 % do polieletrólito citado. Deve-se adicionar o produto lentamente para facilitar a diluição.

DECANTADORES PRIMÁRIO:

Fizemos o jar-test e constatamos que a melhor coagulação com uma ótima clarificação ocorreu adicionando-se sulfato de alumínio até o pH ficar entre 6,5 e 7,5 , e a posterior adição de polieletrólito aniônico até uma boa floculação. A água tratada deve estar com o teor mínimo de sólidos, o flóculo formado deve ter um tamanho ideal para decantar com rapidez, sem flotação e clarificar a água ficando o mais transparente possível, sem odores desagradáveis.

Recomendamos também que sejam dadas descargas periódicas do lodo formado no decantador quatro vezes ao dia, com uma abertura de 50 % das

válvulas. Isto faz com que o lodo fique mais espesso, reduzindo o volume final de lodo.

No decantador primário deve-se principalmente manter o pH estável, analisando sólidos decantáveis e sulfetos. O jar-test é um controle indispensável no bom funcionamento do sistema.

Sem mais para o momento e a sua disposição para eventuais esclarecimentos;

Novo Hamburgo, 11 de março de 1995

Luis André Hoff
Técnico Químico
CRQ V 05403128